

**Barroco y Posmodernidad:
la arquitectura en clave
filosófica y estética**

Pau Budí

La crisis, la duda, el experimento son una característica barroca. La certeza es la característica de lo clásico.

—OMAR CALABRESE, *La era neobarroca*

Este estudio analiza las analogías entre el Barroco romano del siglo XVII y la arquitectura postmoderna surgida desde 1970. Para cada extremo se dispone, primero, de un enfoque filosófico general, para enmarcar posteriormente las bases estéticas que conlleven, en un nivel posterior al análisis de ciertas obras arquitectónicas representativas. De este modo, utilizando la heurística se trenza un discurso usando las voces más acreditadas en cada ámbito; alumbrando su contenido e hilvanando un tránsito discursivo coherente. En una segunda fase, se contrastan las obras de ambas etapas, generando, previamente, un *corpus* conceptual que permita enriquecer el discurso mediante una visión interdisciplinaria y poliédrica que confirma, finalmente, al Barroco y a Francesco Borromini, como el antecedente de los principales fenómenos postmodernos.

Palabras clave: Barroco, Postmodernidad, arquitectura, heurística, Borromini

Abstract

This study analyzes the analogies between 17th-century Roman Baroque and the Postmodern architecture that emerged from 1970 onwards. Each period is first approached through a general philosophical framework, which then serves to outline the aesthetic foundations leading, at a later stage, to the analysis of selected representative architectural works. Using a heuristic method, the discourse is woven through the most authoritative voices in each field, illuminating its content and maintaining a continuous, coherent narrative. In a second phase, the works of both periods are contrasted, after first constructing a conceptual corpus that enriches the discourse through an interdisciplinary perspective. Ultimately, this approach confirms the Baroque—and Francesco Borromini in particular—as a key precursor to the main phenomena of Postmodernism.

Key words: Baroque, Postmodernity, architecture, heuristic, Borromini

INDICE

Justificación del trabajo	6
Marco Teórico	6
Hipótesis del estudio	8
1. FUNDAMENTOS FILOSÓFICO-ESTÉTICOS Y ARQUITECTÓNICOS	9
1.1 EL BARROCO	10
1.1.1 ANTECEDENTE	10
1.1.2 BASE FILOSÓFICA	12
1.1.3 BASE ESTÉTICA.....	14
1.1.4 OBRAS ARQUITECTÓNICAS	18
1.1.4.1. Miquel Ángel: Las obras que contienen la base genética del Barroco.....	18
1.1.4.2. Francesco Borromini, <i>San Carlo alle Quattro Fontane</i> (1634-1641)	19
1.1.4.3 Francesco Borromini, Cúpula de <i>Sant'Ivo alla Sapienza</i> (1642-1660).....	21
1.1.4.4 Gian Lorenzo Bernini, <i>Sant'Andrea al Quirinale</i> , (1658-1670)	23
1.2 LA POSTMODERNIDAD	25
1.2.1 ANTECEDENTE	25
1.2.2 BASE FILOSÓFICA	29
1.2.3 BASE ESTÉTICA.....	31
1.2.4 OBRAS ARQUITECTÓNICAS	34
1.2.4.1 El strip de Las Vegas como el gran eje mundial del Posmodernismo	34
1.2.4.2 Ricardo Bofill, <i>Les Espaces d'Abaxas</i> , (1978–1982)	35
1.2.4.3 Frank Gehry, <i>Bodegas Marqués de Riscal</i> (2001-2006)	37

2. ARTICULACIÓN CONCEPTUAL Y ANÁLISIS COMPARATIVO	39
2.1 DELIMITACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL	40
A. La Segunda ley de la Termodinámica y la física de Boltzmann	40
B. El «rizoma» como estructura imprevisible e inconclusa.....	42
C. El Barroco como la monada de Leibniz conectado al «pliegue» de Deleuze	43
D. La <i>différance</i> de Derrida al integrar significado con significante	44
E. Final: caída del neopositivismo científico	45
2.2 ANÁLISIS COMPARATIVO	46
2.2.1 ANÁLISIS SOBRE LA VALIDEZ DE LA HIPÓTESIS	46
2.2.2 ANÁLISIS MORFOGENÉTICOS.....	46
2.2.3 ANÁLISIS SINTÁCTICO	48
CONCLUSIONES	51
BIBLIOGRAFÍA	53

Justificación del estudio

A nivel académico la historiografía del arte, se ha prodigado en explicar el tránsito del Renacimiento al Barroco, como lo ha hecho más recientemente entre la Modernidad y la Postmodernidad. Las definiciones *de manual* abundan pero profundizan escasamente en contrastar el Barroco y la Posmodernidad.

Por otro lado, se reconoce que el arte tiene una inercia pendular; esto es. que implica la contraposición de estilos. Es evidente, por lo tanto, que se debe explorar lo esencial de las obras artísticas y aprovechar la posición del péndulo que se encuentra tanto en el Barroco como en la Postmodernidad, en un mismo extremo –sosteniendo así las analogías que yacen en común.

Marco teórico

En este punto lo que interesa es acotar el estado actual en que se encuentra la investigación en torno a la confrontación conceptual entre Barroco y Posmodernidad- Así se busca si hay alguna obra que la aborde de modo exclusivo e integral y, en todo caso, en ausencia de ella, determinar en qué sector y de qué modo se ha tratado el tema hasta el día de hoy.

La única obra que aborda con rigor y profundidad aspectos vinculados a la filosofía del Barroco, a través de uno de los pensadores más relevantes del periodo, como es Gottfried Leibniz, es *El pliegue: Leibniz y el Barroco* (1989), de Gilles Deleuze. Se trata de una interpretación audaz del Barroco mediante una lectura muy *sui generis* del mismo Leibniz. Deleuze reinterpreta el concepto de mónada como una unidad que contiene la esencia de cada cosa y, en potencia, el todo. Para él, dicha universalidad se proyecta en la idea de que la mónada, como elemento complejo, puede plegarse *ad infinitum* sin perder su coherencia interna. Así, genera continuamente variedades e inflexiones. El Barroco, entonces, se convierte en una idea general que trasciende su época. Representa la complejidad del pliegue continuo, que implica un cambio inevitable.

En cuanto a los criterios estéticos que vinculan el Barroco con la Posmodernidad, no existe un libro que aborde el tema de forma integral. Sin embargo, algunos textos han señalado conexiones. Es el caso de *The Madness of Vision: On Baroque Aesthetics* de Christine Buci-Glucksmann (2013), que dedica su capítulo final a este cruce. Allí resalta ciertos rasgos del arte reciente que se relacionan directamente con el Barroco. Entre ellos, la forma desgarradora y violenta con la que ambos

movimientos expresan el dolor y la muerte. Esa conexión estética los emparenta de forma constante.

Aunque breve, también es interesante, desde la perspectiva estética, el aforismo nº 189 de Guy Debord (1995) en *La sociedad del espectáculo*. Éste hace referencia al Barroco como el «arte del cambio» que trae consigo el «principio de lo efímero». Así, un mundo postmoderno sumido en el desorden, guiado por lo teatral y en un estado de constante desequilibrio, se constituye como una prolongación de ese mundo descentrado y carente de fundamentos lógicos como es el Barroco; ahora además, secularizado de raíz.

Cabe también citar una obra que refleja aspectos genéricos de la mentalidad del Barroco con la Posmoderna. Se trata de *La era neobarroca* de Omar Calabrese (1999). El texto pone de manifiesto la idea de *neobarroco* como lo carente de normas ni reglas constitutivas ante un mundo clásico verificable. Por otro lado, se van generando paralelismos en torno a aspectos particulares en que el autor aprecia posibles parecidos en formas o estructuras *barrocas* respecto a otras actuales.

Finalmente, en el terreno de la arquitectura los vínculos entre el Barroco y lo postmoderno tienen su relación en un único libro pero de un autor consagrado. Éste, Robert Venturi, fue autor de *Complejidad y contradicción en la arquitectura* (1980). En esta obra se propone un nuevo modelo arquitectónico (el Postmoderno) de inspiración directa con el Manierismo y el Barroco. Se proyecta un futuro con remisión al pasado y a sus formas más intrincadas; remarcando la complejidad y la contradicción como elementos generatrices ante la alternativa de la facilidad y la claridad con que se constituía la Modernidad.

En conclusión, se puede decir que, si bien existen referencias filosóficas, estéticas y arquitectónicas, la comparativa Barroco-Postmodernidad no se aborda como un tema global en ninguna obra. De ese modo, el estudio se constituye como fundamentalmente inédito en tanto que se basa en aislar los dos factores como foco único de una investigación. Más aún si se tiene en cuenta que se crea una base heurística asociada a un marco arquitectónico. Así, tras el examen historiográfico y teórico se deduce que un modelo equivalente de investigación al planteado aquí es, por ahora, totalmente inédito.

Hipótesis del estudio

El estudio se fundamentará en determinar la hipótesis de que la arquitectura posmoderna de los años 1970 presenta analogías con el Barroco romano del siglo XVII. Concretamente, se trabajará para comprobar que el enfoque estético de ambos movimientos se apoyan en tres aspectos fundamentales: la complejidad formal, la teatralidad y la exaltación del autor.

1. FUNDAMENTOS

FILOSÓFICO-ESTÉTICOS Y

ARQUITECTÓNICOS

1.1 EL BARROCO

1.1.1 ANTECEDENTE

El Renacimiento se basó en la racionalidad, la armonía compositiva y la óptica perspectiva. Dichos principios se vinculaban con el naciente Humanismo, que rompía con el teocentrismo medieval. Ello implicó transformaciones que repercutieron en el arte. Para explicar cómo ello tuvo lugar, se emplearán las figuras de Brunelleschi, Alberti y Palladio.

Brunelleschi: el espacio ordenado en su totalidad bajo un solo observador

Filippo Brunelleschi revolucionó la arquitectura al descubrir las leyes de la perspectiva lineal y emplearlas en la representación y construcción del espacio. Su desarrollo no solo permitió crear una ilusión de profundidad, sino que instauró un sistema de organización espacial donde todas las líneas paralelas entre sí convergían en un punto de fuga, permitiendo una percepción del espacio como una totalidad ordenada en clave metafísica (Panofsky, 2003, pp. 53-54).

Además, Brunelleschi aplicó estos principios en la arquitectura, especialmente en sus dos iglesias florentinas. La tendencia al orden reticular, ya apreciable en San Lorenzo hacia 1420, alcanzó su máxima expresión en el Santo Spirito (1436), al ordenar todo el espacio en base a un módulo¹. Este sistema otorgaba la medida a toda cosa representada en su seno. Asimismo, todo quedaba subyugado a un espacio definido por las líneas de fuga que marcaban cornisa, ábacos y líneas de *pietra serena*, las cuales concurrían en un hipotético punto de fuga situado en el altar. Todo ello daba como resultado una arquitectura legible y equilibrada (Murray, 1982, p. 26).

Alberti: renovación y búsqueda de la expresión de las leyes matemáticas

Leon Battista Alberti concibió la arquitectura como un lenguaje basado en leyes matemáticas inmutables, cuya finalidad era alcanzar la proporción perfecta a través de la *concinnitas*, es decir, la armonía resultante de la correcta correspondencia entre las partes y el todo (Murray, 1982, p. 13). Para Alberti, la belleza arquitectónica yacía justamente en la capacidad de integrar la naturaleza y la geometría en ese sistema racional anticipado por Brunelleschi, donde cada elemento mantenía una coherencia estructural y un equilibrio compositivo (Alberti, 1582, p. 62). Si a ello se le añadía la

¹ Por ello debe entenderse la adopción de una medida estándar básica en función de la cual se organizaba todo el resto del espacio; siempre divisible en números enteros. En el caso particular esta era la anchura de la nave lateral.

utilidad, presente en todo edificio, se conformaba la llamada tríada vitruviana: *firmitas, utilitas y venustas*², recuperando de lleno el legado clásico.

En todo caso, la influencia de Alberti fue decisiva en la transición hacia el Barroco. Su énfasis en la proporcionalidad matemática y en la organización del espacio en tanto que sistema cerrado y autorreferencial planteaba un modelo de orden que daría paso a nuevas interpretaciones. Pues, para Alberti, la arquitectura debía reflejar la perfección de la naturaleza mediante estructuras equilibradas y racionales. Es decir, las que en el Barroco se tenderían a deformar.

Un caso paradigmático de este tipo de estructura es la bóveda de cañón de Sant'Andrea de Mantua (1472), donde el estilo en general es más monumental, siendo algo más cercano a construcciones del Barroco que del Renacimiento. Pues ese modelo de bóveda se usaría más tarde en el Vaticano para construir la nueva Basílica de San Pedro.

Palladio: La planta centralizada como expresión de la perfección universal

Figura 1. Villa Capra (llamada «La Rotonda»), Vicenza, Italia.

Andrea Palladio, 1566–1592. *La disposición de la pieza central, con su núcleo circular, integrado en un prisma de cuatro lados, donde despliegan frontispicios de templo clásico, simétrica y equilibradamente*

Fotografía del autor, 7 de septiembre de 2011.

² La firmeza, la utilidad y la belleza. Los pilares de la arquitectura según el tratadista romano Marco Vitrubio Polión.

Andrea Palladio llevó la búsqueda renacentista de la armonía matemática a su máxima expresión, especialmente a través de su empeño constante por lograr una planta centralizada equilibrada en cada una de sus partes. Ello implicó elevar su concepción ideal de la arquitectura sagrada a un alto nivel de armonía, basada en muchos casos en la ciencia musical. Influenciado por Vitruvio y Alberti, Palladio consideraba que las formas puras —el círculo y el cuadrado— eran manifestaciones de la ordenación cósmica, y que la arquitectura debía materializar esa estructura perfecta (Wittkower, 1958, p. 29).

Su obra más emblemática en este sentido es la Villa Capra, conocida como *La Rotonda* (1567), donde cada parte se relaciona proporcionalmente con el conjunto, creando un sistema de pureza y equilibrio arquitectónico que trasciende incluso su función práctica para convertirse en una representación del orden en términos universales. Sin embargo, en el Teatro Olímpico de Vicenza (1580), Palladio empleó efectos perspectivos para aparentar profundidad en las calles que se cierran sobre el escenario.

En el momento en que Palladio mismo recurrió a métodos de *trompe-l'œil*, comenzaron a entrar en crisis los principios de centralidad pura, los cuales serían progresivamente alterados hasta desembocar en el Barroco. En ese extremo, la geometría pura dejó de ser un fin en sí misma y se convirtió en un punto de partida para la experimentación formal.

1.1.2 BASE FILOSÓFICA

En el siglo XVI, cuando el Renacimiento se acercaba a su final, se produjo el llamado giro copernicano. De ese modo, lo que se tenía por totalmente cierto e indudable —el llamado «geocentrismo»— se tambaleó. Nicolás Copérnico determinó que el cuerpo central en torno al cual orbitaban los demás no era la Tierra, sino el Sol. Pero la adopción de esta teoría —llamada «heliocéntrica»— implicó un quiebre profundo respecto a la concepción imperante de Ptolomeo. Ello dio lugar a una crisis sistémica sobre el orden mismo de las cosas.

Así, lo que hoy podría parecer trivial, en las décadas posteriores a la «revolución copernicana» implicó una propagación del escepticismo a niveles máximos (Koyré, 1979, p. 32). Si lo que se daba por seguro no era como se creía, ¿qué podía considerarse cierto de un modo absoluto? ¿Había aún algún fundamento plenamente seguro sobre el cual sostenerse?

Por otro lado, hacia el final del Renacimiento, Palladio, otrora seguidor universal del número y defensor de la centralidad espacial, empleó la perspectiva como *trompe-l'œil*. Pues si las reglas de la

visión se habían objetivado para mostrar el mundo con mayor claridad, ¿no podían ser usadas también para hacerlo parecer como algo pretendidamente distinto? De ese marasmo de dudas se fue expandiendo una crisis global sobre la realidad, cuyo paradigma en la Europa continental se encuentra en el cartesianismo y la llamada «duda metódica».

Descartes: de la «duda metódica» a la génesis del sujeto moderno

Así, la primera meditación de Descartes conduce a cuestionar todo lo que pueda emanar de los sentidos como posible engaño o simple error. También resultan dudosos los estados oníricos, de los cuales carecemos de mecanismos fiables para distinguirlos de la vigilia. Finalmente, Descartes plantea una hipótesis que parecería indubitable: dos más tres deben ser siempre cinco. Sin embargo, incluso las verdades matemáticas podrían llegar a ser puestas en duda si existiera, en lugar de Dios, un «genio maligno».

En la segunda meditación, considera de nuevo que todo puede ser falso. El castillo de naipes de las certezas —con sus giros y complejidades— se derrumba carta tras carta, hasta no quedar en pie más que la evidencia de su existencia pensante. Análogamente, Descartes sostiene que, aun si todo fuera falso, lo cierto es que hay un «yo» que está pensando en ello: el *cogito ergo sum* («pienso, por lo tanto, existo»), que se manifiesta como *res cogitans* («cosa pensante»). Así, todo puede ser falso, salvo el hecho mismo de pensar

La idea de Dios vuelve entonces a escena: es fundamental, pues permite negar al «genio maligno». Ello implica garantizar la existencia de un ser perfecto y, con ello, asegurar la validez de la *res cogitans*. Siguiendo el argumento de la tercera meditación, Descartes analiza la naturaleza de las ideas: unas proceden del propio pensamiento, otras de fenómenos externos, y otras son innatas. Sin embargo, todas se presentan del mismo modo: como modos de pensar de un «yo».

Entre ellas, destaca la propia idea de Dios. Pues, siendo el «yo» imperfecto, puede pensarse la infinitud de su perfección, al tiempo que él mismo, en tanto que imperfecto, no puede ser su causa. No obstante, mediante su «pensamiento claro y distinto», este «yo» es conducido al reconocimiento de Dios como garante de toda verdad. Esta demostración implica la refutación del «genio maligno» y, ulteriormente, el refuerzo de la existencia de un verdadero ente pensante.

Más adelante, y en meditaciones sucesivas, Descartes conectará este ser pensante con la *res extensa* («cosas con extensión»), mostrando así el nacimiento del sujeto moderno que valida los elementos

desde sí y para sí mismo. Surge así el desdoblamiento cartesiano entre alma y cuerpo, entre lo pensante y lo matérico.

Foucault: la epistemología dual del siglo XVII sobre el «lenguaje» y el «objeto»

Por otro lado, se recurrirá aquí al apoyo de uno de los grandes pensadores de la contemporaneidad para reforzar la visión del mundo en la era del Barroco: Michel Foucault. Ya en pleno siglo XX, Foucault examina la historia del pensamiento para indagar en el tránsito entre los siglos XVI y XVII, donde, según él, acontece una de las mayores revoluciones epistemológicas. Este momento de ruptura entre Renacimiento y Barroco determinaría, además, un cambio estilístico en las artes.

En su análisis epistemológico, Foucault detecta que, en el Renacimiento, el lenguaje contenía un elemento hoy inexistente: la «marca», un residuo que alteraba el dualismo entre significante y significado. Esta «marca» constituía una apariencia confusa, sin cientificidad, pero con fuerza suficiente para confundirse con algo con entidad. En el siglo XVII, esta estructura tripartita se erradica, pues la ciencia exige mayor rigor, simplificando el lenguaje a una estructura estrictamente binaria: significante y significado. Así, el «mundo» se opone al «lenguaje»; las «cosas», a las «palabras». Foucault ilustrará este fenómeno a través de la figura de Don Quijote, personaje que encarna esa «marca» residual, extemporáneo en un mundo que ya no cree en las ficciones caballerescas. Su locura representa la pervivencia anacrónica de una estructura de pensamiento superada en el siglo XVII.

Así, Foucault expone una nueva dicotomía que se suma al desdoblamiento cartesiano de alma y cuerpo: la oposición entre lenguaje y cosas. De este modo, queda dilucidada una separación fundamental: sujeto y objeto. El artista, como sujeto, crea y proyecta sobre un mundo objetual, mientras la idea de Dios, progresivamente, se retira hacia una esfera meramente espiritual.

1.1.3 BASE ESTÉTICA

En el punto final, el sujeto-artista habrá prácticamente suplantado al Dios creador, en tanto que poseerá una capacidad casi demiúrgica, aunque acotada y circunscrita. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el origen discursivo de esta figura se sitúa en la Antigüedad: ese era el lugar previo a la manifestación de Dios. Su presencia en el ser humano debe entenderse tal como fue ubicada en clave renacentista. La exégesis, por lo tanto, se traslada dos milenios atrás.

Antecedentes: las referencias de la Antigüedad como Revelación

En tiempos de la Antigüedad, según Argan (1973, pp. 14-15), se disponía de un conocimiento de la naturaleza mayor que en el periodo del Renacimiento. En la experiencia de Aristóteles, de hecho, yacía un saber derivado directamente de la naturaleza. Así, los antiguos debían guiar a quienes transitarían entre los siglos XIV y XV. Dios, según Argan, antes de revelarse, había otorgado a los antiguos las claves para obrar con rectitud, de modo que en ellos ya obraba su interpretación de la naturaleza y, por ello, debían ser tomados como modelo.

Las leyes esenciales de la naturaleza, sus formas estructurales y todo cuanto acontecía en el arte descansaban como base empírica en los habitantes del mundo antiguo. El espacio que se perseguía en los albores del Renacimiento evolucionaba guiado por una mirada retrospectiva sobre esa cosmovisión (Argan, 1973, p. 16).

Sin embargo, aunque Tomás de Aquino y otros pensadores afines al tomismo compartieron esta perspectiva, no fue la línea dominante en la interpretación filosófica del Bajo Medievo ni de los primeros años del Renacimiento. Existía también la corriente neoplatónica, como señala Tatarkiewicz (2004, p. 54), cuyo más célebre adepto fue el genial y polifacético Miguel Ángel.

Miguel Ángel: la *terribilità* como génesis del Barroco

El neoplatonismo, como se ha dicho, encuentra una excepción en el genio de Miguel Ángel (en italiano, Michelangelo Buonarroti), quien actúa como inductor de ese elemento que la historiografía del arte ha denominado *terribilità*. Esto implica que lo matérico busca su liberación de su propia condición, emancipándose hacia un estrato superior —el de lo divino— y negando así su esencia perecedera. De este impulso nace el llamado «Manierismo».

Miguel Ángel, de este modo, transita del Renacimiento al Barroco, pasando de la claridad estructural y la autonomía de los elementos a la tendencia hacia la fusión y la integración de las partes en un todo dinámico (Wölfflin, 1999, pp. 39-40). Al mismo tiempo, la línea pierde su primacía frente a la masa, y las formas, en lugar de mantenerse definidas, se disuelven en un juego de luces y sombras que genera profundidad y movimiento (Wölfflin, 1999, p. 47).

La composición deja de ser un ensamblaje de partes diferenciadas para convertirse en una unidad compacta y expansiva, a la vez que tensionada y monumental (Wölfflin, 1999, pp. 41-42). La belleza

serena del Renacimiento, por tanto, cede ante un sistema donde el equilibrio ya no depende de la estabilidad, sino del contraste perceptible entre las energías internas que disponen y tensionan las formas entre sí (Wölfflin, 1999, pp. 79-80).

Bernini: un artista integral de cierta tendencia Idealista

Gian Lorenzo Bernini era un artista que no es en absoluto molesto y que, a la vez, no le suele incomodar tampoco nada en particular. Según Argan (1973, p. 19) era lo que se denominaba un “arquitecto compositivo”; pues relaciona formas de un modo acrítico. No obstante, bien se adapta a esos tiempos del Barroco como pez en el agua. Hábil en lo social y con capacidad para moverse de fábula en la corte pontificia (Blunt, 1987, p. 23) disponía de una concepción del arte fundamentada en una *belleza di concetto*, como expuso Tatarkiewicz (2004, p. 418).

Se puede afirmar que las composiciones en las distintas artes plásticas que alcanza Bernini a emplear no son meramente formalistas sino que disponían de cierto idealismo. Puede que solamente lo sean como una alegoría de la naturaleza pero, en todo caso, compone dentro del «sistema»³ y, sobre todo, de manera claramente antitética a como lo hace su artista diametralmente opuesto en el género: Borromini.

Borromini: el artista-sujeto como creador y liberador del espacio

En el caso de Francesco Borromini, concurría el inicio de la «crítica y la eliminación gradual del sistema» (Argan, 1973, p. 20). Así, Borromini recogía el legado cartesiano —cuyo espíritu, aunque probablemente desconocido para él, se encontraba latente— que entronizaba al sujeto como creador de un mundo. Esto conllevaba implicaciones morales, sentimentales y psicológicas para el individuo en relación con el ámbito social sobre el cual se proyectaba.

³ Argan emplea la idea de «sistema» para referirse a aquello que es preestablecido y que, por ello mismo, posee escaso valor artístico, al carecer del potencial de pensamiento necesario para quebrar las estructuras del tiempo al que pertenece. En esta línea, Argan considera a Bernini como un artista demasiado «acomodado» al poder oficial —lo que hoy se denomina *establishment*— como para poseer el «individualismo» artístico capaz de romper con el espíritu de su tiempo (*Zeitgeist*). Cf. Argan, G. C. (1973). *El concepto de espacio del Barroco a nuestros días*. Edición Nueva Visión.

Este sustrato de pensamiento, compartido por Borromini y Descartes, puede rastrearse ya en Nicolás Maquiavelo un siglo antes, cuya obra constituía un manual de casuística desvinculado de Dios y centrado en el sujeto moderno como validador de los preceptos enunciados⁴.

En todos ellos subyace el reconocimiento de la naturaleza humana como subjetividad mutable, como expresión de un humanismo plural y desafiante del «sistema». En Borromini, esto implicará la ruptura de todo canon estilístico, pues sería él quien se dictase sus propias reglas, tanto éticas como artísticas (Argan, 1973, p. 21). De este modo, transgredía todo poder establecido, ya fuera la Iglesia o el Imperio.

Mientras el artista del «sistema», como Bernini, adoptaba una posición pasiva ante la revelación del mundo, Borromini sería quien lo «haría» material y metafísicamente. No recibía el mundo como epifanía, sino que decidía sustraer del espacio una porción y proyectarla libremente (Argan, 1973, p. 22). La pregunta que surgiría es: ¿no había contradicción si la libertad del espacio implicaba su ocupación por el propio artista?

Así, Borromini «inventaría» el espacio: daba entidad a un «algo» previamente carente de atributos, lo humanizaba y lo entregaba al ser humano como un modo primigenio de democratización (Argan, 1973, p. 22). Todo ello era expresión del sujeto libre, de la *res cogitans* proyectada en la *res extensa*. La arquitectura sería el modo ideal de *res extensa*, en tanto que la extensión se identifica con el espacio⁵. En él se manifiesta la capacidad del sujeto-artista para crear mundos.

⁴ La lectura de la principal obra de Maquiavelo pone de manifiesto que, tras los argumentos desplegados, subyace ya la idea del *ego cogito* cartesiano, aunque en una variante más pragmática. Se trata de un pensamiento que, en primer lugar, estudia los pormenores de cada caso y, luego, intenta extraer de ellos lo universalmente válido para aplicarlo a infinitas situaciones análogas. Es un proceso de análisis-síntesis que busca una tesis general. Este pensamiento evidencia una cierta idea de Modernidad al asumir, de forma anticipada, la noción subyacente de un sujeto secular, faltando aún un siglo para su teorización plena. Cf. Maquiavelo, M. (2006). *El Príncipe*. Edaf.

⁵ La visión de Descartes sobre la pintura sería, sin embargo, considerablemente más crítica. Según el filósofo francés, solo podían representarse cosas existentes y extensas. El dibujo, al permitir únicamente la representación de la extensión, fundamenta la pintura como un artificio de imitación que simula una tercera dimensión (profundidad) a partir de las otras dos (altura y anchura). Así, lo irreal se presenta como si fuera real, reproduciendo la ilusión propia de la visión natural mediante un juego engañoso. Cf. Merleau-Ponty, M. (1986). *El ojo y el espíritu*. Paidós.

1.1.4 OBRAS ARQUITECTÓNICAS

Los preceptos estéticos ponen de relieve que aquello verdaderamente *sui generis* del Barroco romano se manifiesta en la obra de Borromini. Es él, en efecto, quien, como artista-sujeto, crea universos formales auténticamente libres y heterogéneos, desvinculados de las reglas compositivas renacentistas. Cabe señalar, sin embargo, que difícilmente Borromini habría alcanzado tal grado de excelencia si, previamente, Miguel Ángel no hubiese puesto en marcha todo el mecanismo necesario para su aparición.

1.1.4.1 Miguel Ángel: las obras que contienen la base genética del Barroco

Miguel Ángel se presenta como el portador genético del Barroco, y así lo ha mostrado Wölfflin en el capítulo precedente. Observar brevemente sus dos grandes obras romanas ayuda a comprender cómo se constituyen los principios mismos del arte barroco.

En primer lugar, cabe poner el foco en la ordenación de la *Piazza del Campidoglio* y su entorno en Roma (1536–1538). En los edificios laterales, se enfatiza la verticalidad mediante la superposición de pisos de igual jerarquía, integrados por pilastras desproporcionadamente anchas que atraviesan verticalmente la fachada y descansan sobre un zócalo pesado, que parece soportar con hastío el peso de toda la estructura (Wölfflin, 1986, pp. 42–44).

Por otro lado, en la Basílica de San Pedro (1546), las columnas parecen quedar atrapadas en el muro, simbolizando la tensión entre forma y masa, y anticipando la lógica barroca de integración espacial y ocultación de la estructura interna (p. 56). Cabe añadir que, en este proyecto, la materia no solo soporta la carga estructural, sino que parece debatirse en un estado de tensión permanente entre el equilibrio y la deformación, prefigurando así la esencia del Barroco como un arte de fuerzas en conflicto.

Su paroxismo se alcanza con la perfecta cúpula hemisférica, que se eleva sobre un portentoso tambor cilíndrico. Unas formas, a la postre, tan claras para un basamento tan amalgamado que no podía sino contraponer esa dicotomía infranqueable sobre la que se alza: como la Tierra y el cielo. Y si esa Tierra puede entenderse como basamento, también puede ser el terreno sobre el cual se levanta la basílica vaticana —que sería, al mismo tiempo, el mismo suelo errático del «Don Quijote» de Foucault, lastrado por la «marca»—, mientras que la mirada elevada, proyectada hacia el hemisferio perfecto que corona el espacio puro, parecería remitir a un conocimiento más clarividente.

1.1.4.2 Francesco Borromini, *San Carlo alle Quattro Fontane* (1634–1641)

Figura 2. Interior de San Carlo alle Quattro Fontane, Roma, Italia.

Francesco Borromini, 1636–1641. *En la imagen se aprecia cómo el desarrollo del muro y las columnas se prolonga con inflexiones que integran el espacio interior de forma continua.*

Fotografía del autor, 25 de marzo de 2025.

Esta pequeña iglesia, situada entre cuatro esquinas estrechas, impuso a Borromini, en primer lugar, el reto de resolver su implantación. Por ello, comenzó por el claustro, concebido como un elemento periférico que guiaría el resto del proyecto. Lo aisló de las vías principales y evitó las esquinas en ángulo recto, suavizando los encuentros mediante cortes convexos. Tras su terminación, en 1637 se inició la construcción del resto de la iglesia, una tarea que se extendería hasta 1641.

La planta ha generado un amplio debate. Se ha descrito como la conjunción de dos elipses perpendiculares (Argan, 1999, p. 325), e incluso como un octógono suavizado por arcos de circunferencia (Blunt, 1987, pp. 63–65). Sin embargo, desde la lógica de un sujeto-artista como Borromini, cabe considerar que no parte de formas geométricas dadas, sino que crea un espacio unitario, imposible de reducir a figuras preexistentes.

Del mismo modo, Borromini fija discrecionalmente los puntos del muro mediante columnas adosadas dotadas de una fuerte tensión expresiva. Desde ellas, traza concavidades siguiendo un criterio libre, con un continuo de curvas y rectas que confieren a la composición una potente plasticidad. Este movimiento espacial culmina en la línea de cornisa, que actúa como un rizoma, articulando visualmente un eje de simetría longitudinal.

A su vez, la luz incide sobre muros y columnas, alterando la percepción de las distancias. En las columnas, sus proporciones monumentales acentúan la tensión, y los muros parecen curvarse como si albergaran una presión interna (Argan, 1999, p. 324). En la parte superior, la cúpula elíptica resuelve las complejidades de la planta: Borromini recurre a pechinas en las zonas de tangencia directa, mientras que el artesanado se dilata a medida que converge hacia la linterna.

Figura 3. Interior de San Carlo alle Quattro Fontane, Roma, Italia.

Francesco Borromini, 1636–1641. *Vista en contrapicado del desarrollo vertical del espacio, desde las columnas corintias hasta la cornisa y los arcos que conforman las pechinas, las cuales sostienen la cúpula elíptica. Esta se distingue por un rico artesanado formado por cruces, hexágonos y octógonos.*

Fotografía del autor, 25 de marzo de 2025.

El interior se concibe como un espacio orgánico en transformación constante. Ello se debe a la ausencia de cesuras entre las curvaturas y a la introducción del principio de polaridad, que genera tensiones internas en la materia y una contracción longitudinal del espacio (Wittkower, 1985, p. 199).

Así, la tensión y el dinamismo se amalgaman en esta construcción barroca que, como diría Foucault, dispone de una *episteme* sólida, sostenida por el artista-sujeto que la concibió.

1.1.4.3 Francesco Borromini, Cúpula de *Sant'Ivo alla Sapienza* (1642-1660)

Figura 4. Exterior del tambor y la cúpula de *Sant'Ivo alla Sapienza*, Roma, Italia.

Francesco Borromini, 1642–1660. *Vista del tambor, donde se aprecian las dilataciones del espacio y el desarrollo de la cúpula, coronado por una singular linterna de volumen cónico con un helicoide en su superficie que se desarrolla hasta desmaterializarse y remitir a la esfera, sostenida de forma funicular.*

Fotografía de Wolfgang Moroder, procede de Wikimedia Commons bajo licencia CC BY-SA 3.0.

El recurso formal que se despliega en la planta de la cúpula de *Sant'Ivo alla Sapienza* es de tal complejidad que conviene remitir, siquiera brevemente, algunos de sus principios estructurales. La planta se configura a partir de dos triángulos equiláteros superpuestos, formando una estrella de David. Sin embargo, sus vértices son truncados por arcos de circunferencia que alternan concavidades y convexidades (Blunt, 1987, p. 126).

Esta agitación geométrica da lugar a un espacio animado por una cúpula singular, en la que la masa se dilata de forma irregular, mediante el contraste de nichos curvos —tanto cóncavos como convexos— entre superficies planas (Blunt, 1987, p. 129). Su movimiento se acelera visualmente, al tiempo que su peso gravita hacia abajo, mientras que, en sentido ascensional —siguiendo un patrón barroco de manual— todo el conjunto gana ligereza (Wölfflin, 1986, pp. 63–64).

Como si esa masa, al caer, activara la tercera ley de Newton —la de acción y reacción—, se percibe una fuerza opuesta que asciende desde las pilastras. Este efecto de contrapeso genera una tensión dinámica que puede interpretarse como una fuerza ascendente equivalente. Además, el sistema de curvas y contra-curvas produce un movimiento continuo que alterna expansión y contracción dentro del cuerpo de la cúpula.

En el punto culminante se encuentra la linterna y su coronamiento, donde convergen todas las fuerzas visuales, dando continuidad al impulso ascensional sin perder su excentricidad formal. Es posible establecer vínculos con referencias simbólicas y formales como los zigurats mesopotámicos, los grabados de la Torre de Babel de Martin van Heemskerck (1498–1574), o incluso la Mezquita de Samarra, que Borromini podría haber conocido (Wittkower, 2003, p. 210). La linterna culmina en una espiral que asciende sobre un eje cónico, hasta desmaterializar la piedra para transformarla en funículos metálicos (Blunt, 1987, p. 124). Finalmente, la composición se remata con una pequeña esfera que simboliza la gran Esfera de Dios.

Así, si Miguel Ángel representó la perfección divina mediante su equilibrado hemisferio que corona Roma, Borromini serpentea sutilmente hacia el cielo con discreción. Eso sí, Borromini contaba con muchas más fuerzas en su entorno que el Miguel Ángel del *Cinquecento*. Después de todo, lo más lógico es pensar que esta forma helicoidal, deslizándose por la superficie lateral, simboliza un paralelismo con el «saber» de la *Sapienza* misma. Tras la disputa de fuerzas humanas y su posterior sumisión al dinamismo del espacio, esta masa helicoidal se eleva con suma ligereza y sutilidad, remitiendo hacia la esfera donde se recibe el mandato divino del obrar rectamente. De este modo, Borromini alude directamente a la figura misma de Dios.

1.1.4.4 Gian Lorenzo Bernini, *Sant'Andrea al Quirinale* (1658-1670)

Figura 5. Interior de Sant'Andrea al Quirinale, Roma, Italia.

Gian Lorenzo Bernini, 1658-1670. *La cúpula elíptica dorada descansa sobre un tambor de mármol lila.*

Fotografía del autor, 25 de marzo de 2025.

La iglesia de Sant'Andrea al Quirinale se opone conceptualmente a San Carlo alle Quattro Fontane, pese a encontrarse separadas por escasa distancia. En primer lugar, cabe destacar el cambio morfológico que condiciona todo lo demás. Aquí ya no se encuentra una planta de contorno debatible, sino una elipse perfectamente definida. A diferencia de la iglesia de Borromini, el eje longitudinal de la planta coincide con el eje menor de la elipse.

Esto significa que el eje mayor marca la transversalidad y, con ello, domina la percepción del espacio en sentido horizontal, algo poco habitual. Lo que en otros casos podría parecer una anomalía, aquí sucede con naturalidad, como si fuera inherente a la configuración formal del edificio. Precisamente por ello, el espacio resulta acogedor, mostrando una comodidad casi liminal, sostenida por una simplicidad de fondo. No hay conflicto alguno: todo está dispuesto para una experiencia armónica.

Esta concepción del Barroco, en Bernini, tiende más al estatismo que al dinamismo. Aun así, potencia efectos de teatralización deliberada, conseguidos mediante el uso abundante del dorado, sobre el cual pivota la linterna coronada por la paloma blanca del Espíritu Santo. El color oro se expande como una sinécdoque visual global que transmite al mismo tiempo simplicidad y armonía (Blunt, 1988, p. 37). La luz se distribuye homogéneamente por toda la superficie, contrastando con la escultura estucada del santo que, sobre el altar mayor, agita sus brazos en un gesto extático. El blanco de la escultura resalta su dramatismo y eleva la composición a un plano teatral y devocional.

Bernini encarna así la categoría que le atribuye Argan (1974, p. 21) de «hombre del sistema»: un artista institucional, ya maduro, que no desea poner nada en tela de juicio. Afronta su senectud artística con serenidad, sin rupturas ni sobresaltos.

1.2 LA POSMODERNIDAD

1.2.1 ANTECEDENTES

La Era Moderna va de la mano del Idealismo Trascendental, cuyo máximo exponente fue Immanuel Kant. A finales del siglo XVIII, se estableció una base sólida para la filosofía occidental. La distinción entre lo cognitivo, lo ético y lo estético se organizó en sus tres *Críticas*. Todas ellas parten del hecho de que el conocimiento se construye desde la experiencia, pero siempre mediado por la estructura conceptual del entendimiento; es decir, a través del dominio de la razón. El sistema crítico kantiano es cerrado y coherente, delimitando con claridad los distintos ámbitos del saber.

Tras Kant, seguirían su estela varios filósofos, como Fichte. En este contexto, el pensamiento kantiano evolucionó hacia la idea de que el sujeto no solo organiza la experiencia, sino que la genera. El sujeto se convierte en el antecedente de todo cuanto acontece. De este modo, Dios queda desplazado a la esfera de la religiosidad individual, ajeno a la cosmovisión dominante en la Humanidad del siglo XIX.

Paralelamente, la científicidad moderna se consolida como la formalización matemática de los fenómenos, orientada a su predicción. Esta consolidación refuerza la idea de progreso como motor de expansión del saber, al punto de transformar incluso lo humano en objeto de sistematización. De este modo, ilustrada, al imponer modelos abstractos y universales, elimina las diferencias culturales. Así, tiende a conformarse una civilización universal basada en una racionalidad científica, técnica y política que borra su propio pasado cultural (Ricoeur, 1990, pp. 256–257).

A ello cabe añadir que, a principios del siglo XX, Albert Einstein realizó un descubrimiento revolucionario para la ciencia: la «ley de la relatividad»⁶, que tuvo un fuerte impacto en la cosmovisión de la época. Esta ley encapsula en una sola fórmula —la célebre $E = mc^2$, que vincula masa y energía— aspectos que, hasta entonces, eran tratados por distintas leyes físicas.

El sujeto, en este nuevo paradigma, ya no es un «yo» en términos cartesianos, sino una unidad perceptiva absoluta que dispone todo ante sí de forma indubitable: como *res cogitans*, se constituye en ente validador por sí mismo, sin necesidad de Dios.

⁶ En este sentido, lo que acontece de modo simultáneo ante dos espectadores podrá ser percibido temporalmente distinto entre ellos si uno se encuentra en movimiento relativo distinto con respecto al otro. De ese modo la ley toma esa idea de «relatividad» para mostrar, precisamente, el carácter absoluto del fenómeno y proporcionar la fórmula que permitirá comprender, en todo caso, esa percepción asincrónica. Cf. Miller, A. I. (2001). *Einstein, Picasso: space, time, and beauty that causes havoc*. Basic Books

Por último, el descubrimiento de Einstein fue sincrónico con la aparición del Vanguardismo. Así, a comienzos del siglo XX, se proyectaban discursos que concebían el arte en términos universalistas y con cierto espíritu de cientificidad. De este modo, el Vanguardismo implicará que el arte y el pensamiento se expresen mediante categorías mentales bastante similares, al existir un nexo entre los distintos movimientos vanguardistas y la cosmovisión científica.

La arquitectura, en este contexto, recogerá en el espacio —a través de sus superficies y volúmenes— esa idea de forma contundente pero expresivamente diversa.

Le Corbusier: la racionalización geométrica del Movimiento Moderno (1913-1931)

Figura 6. Ville Savoye, Poissy, Francia.

Le Corbusier, 1928-1930. *En cumplimiento de los cinco puntos de la arquitectura, la planta primera se eleva sobre pilotis al tiempo que las ventanas corridas se extienden longitudinalmente de lado a lado.*

Fotografía del autor, 30 de julio de 2023.

Uno de los primeros arquitectos en apostar por una arquitectura sin ornamentos y basada en formas geométricas puras fue Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret). Éste se daría a conocer a principios del siglo XX cuando escribió su libro-manifiesto *Vers une architecture* («Hacia una arquitectura»),

publicado en 1923. En él define los principios estéticos que, según su visión, debían guiar toda nueva obra arquitectónica.

Le Corbusier consideraba que la arquitectura era un «juego» de volúmenes puros interactuando con la luz, lo que revelaba sus proporciones justas. Cada edificio debía regirse por una «regulación interna» basada en relaciones matemáticas determinadas por un trazado geométrico, lo que llamó el «trazado regulador» (Le Corbusier, 1998, pp. 53–54).

Poco después, formuló cinco principios fundamentales que debía cumplir la arquitectura moderna. En primer lugar, las viviendas debían elevarse sobre pilares o *pilotis* para despejar la planta baja. En segundo lugar, el interior debía consistir en una planta libre, sin muros de carga, gracias al uso del hormigón armado. En tercer lugar, las fachadas, al no ser portantes, podían diseñarse con total libertad. En cuarto lugar, las ventanas podían extenderse horizontalmente a lo largo de toda la fachada en forma de franjas continuas. Y, por último, las cubiertas planas debían aprovecharse como terrazas ajardinadas (Frampton, 2005, pp. 157–158).

Estos principios se materializan en la *Ville Savoye*, en Poissy (Francia), inaugurada en 1930. El edificio, de planta cuadrada elevada sobre pilares, presenta un interior fluido en diálogo constante con el exterior. Su terraza ajardinada es accesible por una rampa que guía al visitante en una *promenade architecturale*, o «paseo arquitectónico», ideado para permitir la percepción del espacio en cada uno de sus puntos.

Mies van der Rohe: la perfección de la forma en una arquitectura idealizada

Con Alemania bajo el dominio de Hitler y el régimen del Tercer Reich, el arquitecto Ludwig Mies van der Rohe decidió abandonar Europa e instalarse en los Estados Unidos. Su arquitectura más vanguardista, caracterizada por planimetrías deslizantes que generaban una continua sensación de movimiento y flujo espacial —cuya máxima expresión se encontraba en el Pabellón de Barcelona (1929) y en la Casa Tugendhat (1930)—, dio paso, tras su exilio, a una evolución hacia una arquitectura en la que la nitidez volumétrica y el rigor estructural se imponían mediante prismas idealizados y ordenados.

Establecido en la ciudad de Chicago, Mies desarrollaría a partir de 1939 el nuevo campus del *Illinois Institute of Technology* (IIT). Su ordenación se basó en la aplicación de un módulo de 24 pies (aproximadamente 7,2 metros), que funcionaría como base compositiva para levantar y articular los 24 edificios que lo conformaban, trazando a su vez una red subyacente de coordenadas espaciales (Giedion, 2009, p. 586). De este modo, se recuperaba el módulo renacentista como pauta

ordenadora, y se extendía el conjunto arquitectónico horizontalmente, invitando a ser recorrido a través de una suerte de *promenade architecturale* a cielo abierto.

Frank Lloyd Wright: La fluidez espacial del organicismo

A diferencia de Mies y Le Corbusier, Wright desarrolló una arquitectura aun manteniéndose fiel a las pautas de la geometría, quebraba los ejes de simetría, generando vistas ricas en escorzos y espacios dinámicos que escapaban de las formas arquetípicamente clásicas y cerradas.

Figura 7. Museo Solomon R. Guggenheim, Nueva York, Estados Unidos.

Frank Lloyd Wright, 1956-1959. *La fachada se expresa como una gran masa plástica con la forma de una sección de cono invertido, atravesada por un surco helicoidal.*

Fotografía del autor, 2 de julio de 2012.

La que sería su última gran obra rompería, sin embargo, los esquemas de la Modernidad, casi transitando hacia un espacio de tendencia mística o espiritual. Se trata del Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York (1956–1959). La tipología edificatoria y el contexto —un solar que limita con la Séptima Avenida y cierra el costado corto de una manzana estándar de Manhattan, justo

frente a Central Park— dieron lugar a una solución radical que, en base a la línea curva, elevó lo orgánico hasta su paroxismo. Así, al conformarse un surco helicoidal en una sección de cono, se genera una gran «taza» blanca de notable plasticidad.

En su interior, el edificio alberga un gran atrio coronado por un lucernario central que ilumina un espacio museístico donde las obras de arte se sitúan en el perímetro de un plano circular. Mediante un helicoide, todo el recinto expositivo se conecta en torno al vacío central. El paseo se configura como una experiencia a la vez místico-religiosa y secular, en lo que Wright denominó «romper la ola», en alusión tanto a la forma helicoidal como a la génesis de su gran *promenade artistique-architecturale* (Frampton, 2003, p. 192).

Así, el Guggenheim se presenta no solo como una culminación formal del organicismo wrightiano, sino también como una anticipación de una sensibilidad estética que desborda los marcos racionalistas de la Modernidad. La arquitectura ya no responde únicamente a una lógica funcional o normativa, sino que se ofrece como experiencia abierta a múltiples lecturas y recorridos. Esta mutación en la concepción del espacio y del sujeto que lo habita se inscribe en un giro cultural más amplio, cuyas coordenadas filosóficas comienzan a proyectarse ya hacia los años setenta del siglo XX.

1.2.2 BASES FILOSÓFICAS

A comienzos de la década de 1970, diversos autores comenzaron a señalar la disolución de las estructuras epistemológicas propias de la Modernidad. En este contexto, el pensamiento posmoderno no se presenta como un estilo, sino como un conjunto de discursos sobre el saber, la verdad, el arte o la arquitectura. Frente a los ideales de coherencia y progreso lineal, se impone una lógica basada en la fragmentación, la pluralidad y la discontinuidad.

Jean-François Lyotard y Fredric Jameson ofrecen dos enfoques clave para entender este giro. Lyotard interpreta la Posmodernidad como el fin de los grandes relatos legitimadores del saber, reemplazados por una multiplicidad de discursos sin centro. Jameson, desde una óptica cultural y económica, vincula este fenómeno al capitalismo tardío y al auge de la cultura de masas.

Lyotard: La crisis de los metarrelatos y la fragmentación del saber

El discurso imperante a lo largo de la historia moderna, y hasta los años sesenta del siglo XX, puede dividirse en dos grandes vertientes: una centrada en el sujeto y su libertad, y otra en la Historia y la exaltación del Estado-nación como ideal colectivo de progreso. Su culminación consistió en unificar

ambos discursos para legitimarlos, lo cual exigía la cohesión de todos los poderes institucionales. Así, se buscaba insertar desde la educación la solidez de este discurso unificado, denominado «metarrelato» (Lyotard, 1987, p. 29).

No obstante, Lyotard demuestra que, en su base, este metarrelato posee un carácter hipotético similar al de cualquier otro discurso. Solo se distingue por haber sido validado como «ciencia positiva», legitimado en realidad como instrumento de poder (Lyotard, 1987, p. 32). Al desnudarlo, se revela como una validez autoimpuesta, lo que lo aboca directamente a su «ilegitimidad».

La consecuencia inmediata de este proceso es la fragmentación del saber. Se introducen nuevos códigos lingüísticos (Lyotard, 1987, p. 34), abriendo paso a una pluralidad de saberes que rompen con la lógica dominante, configurando así el fenómeno posmoderno en su estado más puro. Simultáneamente, se fractura la autoridad del «sistema-sujeto», lo que destruye cualquier pretensión totalizadora del conocimiento e impulsa la exploración de nuevos «juegos del lenguaje».

Al anunciar la ruptura con la ciencia como saber universal, el foco se desplaza hacia modelos previamente rechazados por la ortodoxia y hacia teorías del conocimiento basadas en principios inestables (Lyotard, 1987, p. 46). En este escenario, la realidad se muestra más constituida por dudas que por certezas. Los paradigmas científicos entran en crisis, y se cuestiona incluso la noción misma de «utilidad».

Finalmente, Lyotard señala que en esta nueva etapa se busca lo que denomina una «unidad performativa» (Lyotard, 1987, p. 49), cuya naturaleza discursiva se sitúa fuera del ámbito científico. El criterio de verificación del relato ya no se dirige a la realidad, sino a las condiciones del discurso. La posmodernidad, de este modo, sustituye la exclusividad de la ciencia por la inclusión de un metalenguaje, en el que, al carecer de una «autoridad» que lo legitime, se busca únicamente la «legitimación por paralogía»: es decir, centrar el interés en la discusión misma sobre el estado del discurso, y no en su validación como pensamiento científico con fines determinados (Lyotard, 1987, p. 51).

Jameson: La disolución del significado y la cultura del “populismo estético”

Fredric Jameson plantea, de forma similar a Lyotard, la Posmodernidad como una pérdida de la unidad del sentido (Jameson, 1987, p. 12). Sin embargo, aunque sostiene que el significado deja de responder a una estructura interna y se dispersa en la superficie de los discursos, no lo vincula — como hace Lyotard— a un fenómeno de índole epistemológica, sino a un efecto estético dominado por el impacto inmediato y el consumo masivo.

Así, lo que Jameson denomina «populismo estético» se produce mediante un proceso de exaltación de lo degradado, lo *kitsch* y lo grotesco, que pasan a convertirse en estrategias sistemáticas de la propia industria cultural. En este sentido, las masas coinciden en un gusto generalizado por ese modo de «feísmo». Esto implica que ya no importa el contenido ni la profundidad del discurso, sino su capacidad de generar un efecto de atracción y espectacularidad como tendencia ligada al consumo.

Desde esta perspectiva, la relación entre significante y significado se vuelve inestable. En la Posmodernidad, el significante deja de remitir a un significado estable, pues solo queda un juego autorreferencial de simulacros, donde lo real es sustituido por algo que no lo es. De este modo, el mundo se estructura bajo la lógica de la simulación, en la que la realidad es reemplazada por su representación —siempre falsa e ilusoria— hasta el punto en que se constituye el llamado «objeto hiperreal»: aquel elemento mórbido que ha suplantado lo real.

Finalmente, cabe señalar que Jameson vincula toda esta transformación posmoderna con el desarrollo del capitalismo multinacional (Jameson, 1987, p. 18), en el cual la producción ha sido sustituida por un sistema basado en el consumo ilimitado. La Posmodernidad no busca generar discursos estables ni estructuras duraderas, sino un flujo continuo de imágenes y lenguajes cuya única constante es la necesidad de reinención y reciclaje de signos. A su vez, el propio capitalismo tardío se muestra incapaz de sostener la unidad de causa en el proceso de transformación del producto, ya que el paso del tiempo ha dado lugar a disrupciones generacionales, en las que cada una dispone de ideas distintas respecto al mismo desarrollo tecnológico (Jameson, 1987, pp. 79–80).

1.2.2 BASES ESTÉTICAS

Lo anticipado hasta aquí sobre la Posmodernidad se manifiesta en el arte con la ruptura de las estructuras modernas de unidad, autonomía y trascendencia estética. Se revela el carácter fragmentario del arte, su integración con la vida cotidiana y la tendencia a encontrar valor estético en lo *kitsch* o lo banal. Esto permite la hibridación de categorías artísticas antes separadas y el abandono de la unidad compositiva propia de la Modernidad.

Este proceso será examinado a partir de Michael Fried, quien, desde la modernidad tardía, supo anticipar muchas de estas transformaciones. Más adelante, Andreas Huyssen, ya desde una perspectiva posmoderna consolidada, analiza el fenómeno del arte pop para explicar la práctica cultural del momento.

Fried: Modernismo tardío y minimalismo como umbral de la posmodernidad

El ensayo *Arte y objetualidad* de Michael Fried (1967), a pesar de definirse como modernista, refleja un modernismo tardío en el que pueden apreciarse síntomas de lo que posteriormente sería la posmodernidad. Así, se detecta ya un rechazo al modelo «parte-por-parte». Si, bajo esta lógica de causalidad, todo es subsumible en una figura unitaria —es decir, en el «metarrelato» de Lyotard—, entonces el arte debe romper con dicho modelo y remitirse, en cambio, a lo híbrido y fragmentario. Con el posmodernismo, además, se cuestiona la noción de juicio estético y la autonomía del arte, entrando en el debate sobre si este puede mantenerse al margen de la vida o, por el contrario, integrarse plenamente en ella.

Por lo tanto, puede deducirse que reducirlo todo a un nexo causal unidireccional equivale a interpretar solo una pequeña porción de la realidad. Fried rechaza esa literalidad, lo que implica también su rechazo a la figura única (Fried, 2004, pp. 175–176). Esa figura que actúa como engranaje común como sucede en la *Ville Savoye* de Le Corbusier (ver Figura 6, página 27) que se hace legible como unidad cerrada.

Fried, por su parte, reacciona contra el «teatro», entendido desde una perspectiva fenoménica: como un estar fuera de la obra y permanecer pasivo ante ella. Para él, no puede existir un «espectador» externo, ya que quien se enfrenta a la obra ya forma parte de ella. Esto rompe la dicotomía entre sujeto y objeto e introduce el concepto de relativismo. Se niega, así, el punto de vista único, y se propugna la pluralidad de posiciones frente al mundo y, por extensión, frente al arte (Fried, 2004, pp. 176–180). Antes incluso del advenimiento de la posmodernidad, la idea de obra de arte como unidad cerrada, delimitada por el artista como figura insustituible y soberana, habría dejado de tener vigencia.

En la posmodernidad, además, se disuelven los marcos que integraban cada pieza en un todo, y será el espectador quien se vincule libremente con cada elemento. Como Lyotard, cuando propone la integración de nuevos discursos legitimados por *paralogía* y alejados de la tradición científica, Fried parece anticipar uno de esos discursos: aquel basado en la experiencia fenoménica del desplazamiento (Fried, 2004, pp. 182–185), desligando el relato artístico de una remisión lógica o matemática.

Finalmente, se permite encapsular un valor artístico en todo aquello que así lo sienta el sujeto. En consecuencia, puede afirmarse que, en la posmodernidad, la obra de arte se integra en la vida de

forma indefinida e inestable, tanto en lo temporal como en lo espacial, quebrando la noción de «obra maestra» como entidad cerrada, conclusa y finita.

Huyssen: la posmodernidad y el arte de consumo masivo

Huyssen inicia su análisis de la posmodernidad en el territorio liminal del *arte pop*. Este movimiento, en todo caso, representó por primera vez una verdadera liberación del propio arte; ya no se limitaba a hacer referencia a elementos presentes en la vida cotidiana, sino que además promovía la incorporación del arte popular a la categoría de lo «institucionalizado». De este modo, se quebraba una larga tradición en la historia de la estética, que solía legitimar como artísticos únicamente aquellos elementos asociados al pensamiento religioso o al universo simbólico de la burguesía ilustrada.

Con el advenimiento del *arte pop*, el arte se abrió por primera vez de forma directa a las masas, no solo en términos de accesibilidad visual, sino también como fenómeno cultural ampliamente compartido (Huyssen, 2006, pp. 247–249). En este desplazamiento se evidenciaba algo profundamente posmoderno: la validación del arte de consumo masivo, desprovisto de jerarquías tradicionales y desbordantes en su relación con los lenguajes mediáticos, la cultura publicitaria y los objetos banales del día a día.

Lo que antes era considerado secundario, decorativo o incluso vulgar, se transformaba en materia artística legítima, alterando así las fronteras entre alta y baja cultura. Este fenómeno no solo desestabilizaba los criterios tradicionales del gusto estético, sino que ponía en cuestión la autoridad misma de las instituciones que históricamente habían definido qué era el arte.

1.2.4 OBRAS ARQUITECTÓNICAS

Las transformaciones filosóficas y estéticas que definen la Posmodernidad encuentran en la arquitectura un campo privilegiado de expresión. La ruptura de las ideas de unidad, función y racionalidad da lugar a formas que celebran lo híbrido, lo simbólico y lo fragmentado. Si el *arte pop* abrió el camino en el plano estético, la arquitectura posmoderna lo recorrerá mediante la recodificación de referentes clásicos, la aparición de formas libres, orgánicas o descompuestas, y la evocación fragmentaria de una realidad deliberadamente simulada.

A través del análisis del *strip* de Las Vegas y de dos obras representativas, se observará cómo estos principios se manifiestan en el espacio, el volumen y el lenguaje arquitectónico.

1.2.4.1 El strip de Las Vegas como el gran eje mundial del Posmodernismo

Figura 8. El strip de las Vegas.

La ciudad se convierte en un incesante reclamo de rótulos que pierden su significado original, transformándose en significantes de una nueva visualidad: el goce por el espectáculo luminoso que ofrecen las luces en su visión coral. Se integran, así, en una suerte de danza capitalista que resulta encantadora a ciertos ojos incapaces de distinguir entre visualidad y contenido comunicativo del rótulo mismo.

Fuente: *Pixtar*. Licencia: CC0

Corresponde aquí analizar el eje lineal que articula el conjunto urbano de Las Vegas (Nevada, EE. UU.), conocido como *strip* por su configuración lineal. A lo largo de este corredor se concentra actividad lúdica y comercial de una ciudad erigida en pleno desierto de Mojave.

En su recorrido, el *strip* concatena una serie de rótulos de diversa índole que anuncian casinos, hoteles y otros espacios de entretenimiento o comercio. Cada rótulo, mediante el uso estratégico de colores y luces de neón, busca un impacto visual singular sobre el transeúnte: una forma de persuasión en la que lo ofrecido deja de ser relevante en sí mismo, para convertirse en puro dispositivo visual. El referente —el casino, el hotel, el espectáculo— ha sido sustituido por un signo que nada tiene que ver formal o conceptualmente con lo anunciado. El soporte cromático y el neón, en efecto, no son el objeto: configuran una experiencia visual desconectada de su función, que remite a la noción de *hiperrealidad* propuesta por Baudrillard.

Así, el *strip* produce una vorágine de consumo continuo e incesante. Este fenómeno se inscribe en el marco conceptual desarrollado por Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steve Izenour en su obra *Learning from Las Vegas* (2016). Los autores ofrecen un vasto repertorio de combinaciones tipológicas y formales que culminan en una arquitectura vaciada de todo propósito trascendente. Se trata de una hipótesis de complejidad formal, donde la teatralidad se manifiesta mediante una potente visualidad escenográfica dirigida al observador-espectador.

La desmesura y congestión de mensajes vacíos son, por tanto, la máxima expresión del *strip*. Al mismo tiempo, se propone reutilizar viejas formas y significados para construir un eclecticismo consciente de sus propias contradicciones, capaz de aportar densidad y ambigüedad al conjunto arquitectónico (Venturi et al., 2016, pp. 19–27).

1.2.4.2 Ricardo Bofill, *Les Espaces d’Abraxas* (1978-1982)

Les Espaces d’Abraxas es un conjunto residencial monumental ubicado en la localidad francesa de Marne-la-Vallée, cerca de París, y fue diseñado por Ricardo Bofill. Constituye un hito de la arquitectura posmoderna, en tanto que representa de forma manifiesta algunos de los rasgos más característicos de sus paradigmas estéticos. Así, lo que más destaca a primera vista es su explícita referencia al clasicismo, no exenta de un elevado grado de teatralidad y una ironía tan deliberadamente exagerada que incluso podría calificarse de banal.

Esta explicitud puede llevar a interpretaciones que bordean lo frívolo o lo fatuo⁷. Sin embargo, ese mismo exceso resalta su carácter dramático y escenográfico; al ser tan inverosímil en su conjunto, el edificio se percibe como un gran decorado teatral. Esta cualidad confirma el componente escénico de la propuesta arquitectónica, y puede establecerse un paralelismo con lo visto previamente en la arquitectura de Borromini o, más aún, en la de Bernini.

El complejo, además tiene una distribución totalmente axial, tomando la referencia de las construcciones clásicas. La edificación que cierra la visual, llamado *Le Théâtre*, es un modo de *circus* británico con una cadencia de columnas adosadas a un muro continuo, con un marcado capitel que no sostiene nada. Todo, participa del simulacro posmoderno que remite a cierta

⁷ En esta obra, cabe señalar que se enaltece lo deliberadamente simulado, sin ninguna voluntad de constituirse como algo pretendidamente real. Esta operación estética enlaza directamente con la denominada teoría de la *hiperrealidad*, ya mencionada anteriormente, en la que lo real es sustituido por su representación amplificada, desligada de cualquier referente material. Cf. Baudrillard, J. (1981). *Simulacra and Simulation*. Galilea.

Figura 9. Les Espaces d'Abbraxas, Noisy-le-Grand, Francia

Complejo residencial diseñado por Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (1978-1982). *La monumentalidad de sus formas reinterpretan el clasicismo arquitectónico en clave posmoderna, que define una zona de viviendas asimilable a una gran columnata desplegada en arco de circunferencia.*

Fuente: *Wikimedia Commons*. Licencia: CC BY-SA 4.0.

arquitectura barroca que en este estudio se ha tratado como “arquitectura del sistema”, esto es, como la arquitectura de Bernini; la de la columnata de la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

El conjunto edificatorio se despliega en forma de U sobre el eje mencionado en el llamado *Le Palacio*. Entre estas piezas se levanta el elemento más simbólico: *L’Arc*, que efectúa de transición entre las dos grandes piezas y le otorga ese aire de falsa sacralidad a toda la unidad, pasando a conformarse como una ironía arquitectónica..

Bofill, a la vez, se vincula con un macroproyecto que elevan su perfil a los llamados “arquitectos icono”, destacando como un diseñador que cotiza al alza en un mercado donde devienen casi como nuevos fetiches. Un punto en que la hipótesis del artista exaltado se confirmada de lleno.

1.2.4.3 Frank Gehry, *Bodegas Marqués de Riscal* (2001-2006)

Las Bodegas Marqués de Riscal, diseñadas por Frank Gehry, se encuentran en el municipio riojano de Elciego, en una zona de larga tradición vitivinícola. Este proyecto, inaugurado en 2006, tenía como objetivo la renovación y modernización de las históricas bodegas fundadas en 1858. El programa arquitectónico consistía en albergar un espacio para la elaboración y, cuidado, del vino.

Para ello, se encomendó el diseño al arquitecto Frank Gehry, con el propósito de crear una pieza icónica que, desde la historiografía del arte, debe inscribirse en la posmodernidad tardía. Más concretamente, se trata de una obra cumbre del movimiento deconstructivista, teorizado por Jacques Derrida a finales del siglo XX. En este caso, la lógica formal que sigue Gehry es profundamente expresiva. Al estar exenta de cargas estructurales se reviste por plafones de titanio.

Cada pieza se incorpora al conjunto para formar una unidad orgánica, compuesta por curvas plegadas y superpuestas que, si bien generan un conjunto cohesivo, a veces parecen caer en un exceso de fragmentación sin código ni previsibilidad. A ello se suma una alegoría al vino, representada mediante un flujo cromático en tonos liliáceos que recorre las superficies.

Figura 10. Bodegas Marqués de Riscal, Elciego, Álava, España.

Frank Gehry (2001-2006). La estructura de formas ondulantes irregulares se compone de paneles de titanio en tonos metálicos y un trazo púrpura que evoca el vino, siendo ello altamente visual.

Fuente: *Wikimedia Commons*. Licencia: CC BY-SA 4.0

Este cromatismo, legible e inmediato, remite a los elementos constitutivos del vino en un lenguaje visual casi banal, inteligible para todos. El revestimiento, realizado con placas de titanio anodizado, se sujeta a un entramado de montantes de acero, y se apoya puntualmente sobre grandes volúmenes estructurales de piedra arenisca local, estableciendo así un vínculo material y simbólico con el territorio —como si se tratara de una arquitectura con «denominación de origen».

El edificio presenta un componente escultural evidente, cuya presencia dominante rompe con la lógica geográfica y física del entorno inmediato. Es, ante todo, una obra de autor: un “Gehry” en toda regla. Su estilo inconfundible queda impreso en cada pliegue, reforzando tanto el carácter alegórico como el valor indiciario que remite directamente a su firma. El “arquitecto icono” alcanza aquí una de sus máximas expresiones.

Sin embargo, esta apuesta por la forma extrema plantea interrogantes sobre los límites de la disciplina. La fragmentación espacial da lugar a zonas de escasa funcionalidad, donde la circulación o el uso se ven comprometidos en favor de una estética de impacto. La experiencia espacial exige entonces una toma de postura: ¿es aún arquitectura o ya escultura sobredimensionada? ¿Dónde se trazan los límites entre ambas? La reflexión queda servida.

2. ARTICULACIÓN

CONCEPTUAL Y ANÁLISIS

COMPARATIVO

Toda investigación parte de conceptos previos que estructuran nuestra comprensión del objeto de estudio. En este caso, para poder abordar la relación entre el Barroco y la Posmodernidad, es fundamental establecer un marco conceptual que nos permita interpretar sus formas y dinámicas. Este marco no será arbitrario: responde a principios científicos y filosóficos en que se basa la estructuración actual de las cosas. Así, en toda investigación, el contraste entre distintos debe partir de unos juicios prejuicios conocidos. Pues si liberarse de ellos es imposible es mejor determinarlos de antemano. Es en este contexto que se justifica la adopción de este marco conceptual.

En este sentido, en el rastreo científico y filosófico ha dado con obras cuyo contenido teórico ha actuado de palanca inductora hacia unas ideas que han ganado en complejidad y riqueza. Lo que ahora se presenta, por lo tanto, será clave en el desarrollo comparativo *strictu sensu* que tendrá lugar en la fase consecutiva a dicha exposición conceptual.

2.1 DELIMITACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL

A. La Segunda ley de la Termodinámica y la física de Boltzmann

En primer lugar, conviene explicar la idea de la termodinámica como un marco conceptual que ofrece herramientas para comprender la génesis de las formas y los procesos de autoorganización. La dinámica clásica —rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos bajo leyes deterministas— resultó insuficiente al intentar describir sistemas complejos o de gran número de partículas, en los cuales la predictibilidad estricta deja de ser viable. Esta limitación condujo al desarrollo de la termodinámica y, posteriormente, de la mecánica estadística, como modelos capaces de abordar el comportamiento colectivo de los sistemas físicos más allá de la causalidad lineal.

En este contexto, Ludwig Boltzmann comprendió, hacia finales del siglo XIX, que ciertas magnitudes —como la velocidad, la posición o la energía de las partículas— no podían describirse mediante funciones deterministas, sino sólo a través de distribuciones estadísticas de probabilidad. Su propuesta fue revolucionaria: introdujo la noción de entropía como medida del desorden o del número de microestados posibles de un sistema. Con ello mostró que, aunque el movimiento individual de las partículas sea impredecible, el conjunto exhibe regularidades estadísticas que permiten describir su evolución hacia un estado de equilibrio térmico (López de Haro y Santos, 2007, pp. 134–149).

Desde esta perspectiva, no existe un código ordenador universal, sino una multiplicidad de interacciones microscópicas que, por pura probabilidad, generan estructuras estables. El equilibrio termodinámico no es un punto fijo, sino un estado temporalmente alcanzado mediante la transferencia de energía (calor) entre cuerpos o partículas. Sin embargo, esa misma transferencia provoca cambios en el sistema, alterando sus condiciones iniciales y conduciendo, de nuevo, a la ruptura del equilibrio. La estabilidad, por tanto, es siempre transitoria.

Tomando la entropía como símil, puede establecerse una analogía con los procesos de formación y disolución de la forma (véase *Figura 8*). En un primer estadio (A), el sistema se halla en un estado de desorden inicial. En condiciones de alta inestabilidad, las partículas —o, en un sentido metafórico, los elementos formales— tienden a asociarse buscando un patrón de equilibrio local (B). Cuando el sistema alcanza un grado de orden relativo (C), se produce un estado de equilibrio dinámico. Sin embargo, la continua transferencia de energía modifica los parámetros del sistema y provoca una nueva dispersión (D), restableciendo el ciclo de búsqueda de equilibrio. Así, la materia —como la forma— se encuentra en un proceso continuo de organización y disolución, donde el orden emerge del desorden y retorna inevitablemente a él.

En definitiva, la termodinámica ofrece una metáfora científica y estética de profundo alcance: el equilibrio es siempre efímero, y toda estructura, por estable que parezca, participa del movimiento universal hacia la transformación.

Figura 11.

Diagrama de partículas en proceso de constitución y disolución del equilibrio formal .

Nota. Elaboración propia.

B. El “rizoma” como estructura imprevisible e inconclusa

Figura 12.

Desarrollo rizomático: parte del perfil de la cornisa de San Carlo alle Quattro Fontane sobre un eje.

Nota. Elaboración propia.

Otra idea afín, basada en formas no lineales —de origen conceptual más que “lingüístico”, pero trasladable a la conformación de la masa— es la de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Para ellos, el mundo no se organiza a partir de estructuras fijas, sino de redes cambiantes, sin centro ni jerarquía, regidas por conexiones múltiples y heterogéneas (Deleuze y Guattari, 1994, p. 28). Si en el apartado precedente se sugería la forma como resultado de interacciones aleatorias entre partículas, en el rizoma el orden arquitectónico emerge de relaciones fluidas y dinámicas: lo formal no se impone desde un exterior, sino que se genera por tensiones internas, según principios de conexión, multiplicidad, ruptura a-significante y cartografía (Deleuze y Guattari, 1994, pp. 7–13). Las llamadas líneas de fuga no son “marcas” que exijan un paso obligado por un punto concreto; son vectores de desterritorialización, direcciones de escape que reconfiguran el campo y permiten recomponerlo de modos imprevistos. El rizoma carece de jerarquías y de orden de entrada o salida: es un presente en ejecución continua que traza conexiones inesperadas y se adapta a lógicas diversas, resistiendo los obstáculos mediante reconfiguraciones del propio sistema (Deleuze y Guattari, 1994, p. 28).

En este sentido, el rizoma resulta pertinente para pensar configuraciones barrocas: no porque el Barroco “sea” rizomático sin más, sino porque su apertura formal, su dinamismo y su tendencia a la continuidad expansiva encuentran una lectura fecunda en esa lógica (cfr. Wölfflin, 1987). Deleuze, por su parte, abordó el Barroco a través de la noción de pliegue —la forma como proliferación de

pliegues en materia y en alma—, que dialoga con la idea de multiplicidad y de organización no jerárquica (*El pliegue. Leibniz y el Barroco*; Deleuze, 2004). Así, más que segregar piezas, el enfoque rizomático permite pensarlas como partes integradas en una masa unitaria y dinámica que se recompone una y otra vez, iluminando afinidades estructurales entre procesos formales barrocos y ciertas prácticas posmodernas sin confundir los contextos ni reducir su complejidad.

C. El Barroco como la monada de Leibniz conectado al “pliegue” de Deleuze

En analogía al rizoma, Deleuze plantea otra vía, más intrincada, que vincula el Barroco con la filosofía de Gottfried Leibniz y su *Monadología*, relectura que el pensador francés desarrolla en *El pliegue. Leibniz y el Barroco*. En este sentido, el “pliegue” funciona como categoría ontológica y operativa: no se limita a una época histórica, sino que consagra el Barroco como procedimiento de génesis formal.

A partir de la mónada leibniziana, Deleuze introduce la noción de *objectile*: un tipo de ente con morfogénesis propia —típicamente barroca— cuyo devenir formal se define por series y variaciones (Deleuze, 1996, p. 31). La idea no equivale sin más al rizoma, pero comparte con él la primacía de relaciones internas y procesos, antes que de formas fijas impuestas desde fuera. En Leibniz, cada mónada expresa el mundo entero según su punto de vista; en Deleuze, la forma resulta de pliegues sucesivos que van incorporando matices y capas de complejidad (pp. 32–33). Cuando la percepción y la forma entran en consonancia, comparten un *point de vue* —no meramente visual, sino móvil y relacional— en el que lo material y lo espiritual se coimplican (pp. 36–37). Así, el “pliegue” designa el modo en que la materia, el espacio y el alma se componen por variaciones continuas, sin clausura definitiva.

Lo que aquí se propone es una síntesis entre el *rizoma* como forma autónoma —creadora, libre y no codificada— y la mónada leibniziana, que introduce el factor humano de la percepción y el punto de vista. En este cruce, lo matérico no se limita a soportar la forma: acontece como proceso, ganando complejidad por pliegues y variaciones sucesivas. La riqueza de lo complejo no es adorno, sino principio generativo de la forma; así lee Deleuze el Barroco en clave posmoderna: como un régimen de producción en el que la figura no se clausura, sino que se expande en series, modulaciones y acoplamientos que mantienen abierto el sentido.

Figura 13.

El gráfico muestra el paso de la mónada cerrada a su despliegue. Con ello se genera una inflexión ontológica sin ruptura. La línea “objetil” indica zonas previamente ocultas del ser. Se activa así un proceso de desocultamiento (ἀλήθεια) como producción morfogénica de lo real.

Nota: Elaboración propia

D. La *différance* de Derrida al integrar significado con significante

Ferdinand de Saussure fundó las bases del estructuralismo, un fenómeno que debe entenderse como una forma de pensamiento que concibe los fenómenos culturales como sistemas de relaciones internas. Sin embargo, esa estructura —que se concibe como cerrada y autosuficiente, y donde los significantes derivaban en un significado siempre conclusivo— sería puesta en cuestión por Jacques Derrida, quien en su obra *De la grammatologie* (1967) somete a revisión la idea misma de sistema, pero también las de origen y presencia. Derrida critica la tradición filosófica que, desde Platón hasta Saussure mismo, privilegia la *phoné* (la voz, lo presente) frente a la *graphé* (la escritura, lo diferido). A esta inversión la denomina la “usurpación de la voz por la escritura” (Derrida, 1986, p. 47).

Para Derrida, el lenguaje no puede entenderse como un sistema de equivalencias estables entre significante y significado. No hay, así una relación teleológica entre ambos términos en la medida en

que éstos son indefinidamente desplazados, produciéndose lo que él llama un proceso de *différance*: esto es, un juego de diferencia y diferimiento, donde el sentido nunca está plenamente presente ni clausurado (Derrida, 1986, pp. 11–12, 65, 130). Así, el significado no es una esencia fija, sino como una huella que se constituye en su desplazamiento dentro de la cadena inabarcable de significantes. En este marco, el significado también actúa como signifiante; y así indefinidamente. De ese modo, toda unidad semántica remite a otra sin agotarse nunca en ella misma.

Por lo tanto, la aportación de Derrida no implica un rechazo de Saussure, sino una radicalización de su pensamiento: si el estructuralismo analizaba las estructuras del sentido, la deconstrucción muestra que tales estructuras son inestables por definición. La *différance* hace imposible la clausura de la interpretación, y en esa imposibilidad radica la vitalidad del pensamiento posmoderno, al ser siempre ese modo de cadena dinámica de significantes.

E. Final: el límite del neopositivismo científico

Por medio del signo, el ser humano ha podido tratar con las cosas —con el conjunto de lo ente— abstrayéndolas. Sin embargo, con la deconstrucción (no el *deconstructivismo* arquitectónico), el retorno crítico a la *phoné* y la asunción de la *différance* chocan con un mundo en el que lo técnico-científico pretende apropiarse de la globalidad discursiva. Como advirtió Lyotard, esa “ciencia” investida de legitimación lógico-operativa tiende a absolutizarlo todo y a filtrar cualquier enunciado por su propio cedazo. Pero, entonces, ¿qué determina el criterio para decidir qué pertenece al terreno de esa misma ciencia positiva?

En este punto, el trabajo más incisivo del siglo XX sobre los límites del decir lógico muestra su propio umbral: el *Tractatus Logico-Philosophicus* (1921) de Ludwig Wittgenstein. Tras un análisis extremo del campo y el procedimiento de la lógica, el texto reconoce la incapacidad del lenguaje lógico para “hacerse” con ciertos ámbitos —lo ético, lo estético, lo místico— y clausura con la célebre proposición 7: “De lo que no se puede hablar, hay que callar” (Wittgenstein, 2009, p. 137). No es una rendición, sino la delimitación de una frontera: allí donde la ciencia busca totalizar, la filosofía señala el límite entre lo decible y lo que sólo puede mostrarse.

2.2 ANÁLISIS COMPARATIVO

2.2.1 ANÁLISIS SOBRE LA VALIDEZ DE LA HIPOTESIS

En primer lugar, cabe decir que el propio objeto de estudio remite a formas complejas en sí mismas. Ello se percibe con claridad al leer el análisis de la planta “rizomática” de *San Carlo alle Quattro Fontane* y de la cúpula con su linterna helicoidal en *Sant'Ivo alla Sapienza*. También se deduce del *Strip* de *Las Vegas*, entendido como recolector de formas eclécticas cuya coexistencia — contradictoria y superpuesta— produce complejidad (Venturi et al., 2016, pp. 19–27); o de la acumulación monumental en *Les Espaces d'Abraaxas* de Bofill y de los pliegues y curvas que se interpenetran en el espacio de Gehry en las *Bodegas Marqués de Riscal*.

La personalidad autoral de Borromini —artífice y creador a la vez (Argan, 2004)— encuentra, en otra clave histórica, un eco parcial en Bofill, convertido en “arquitecto estrella” dentro de un mercado capitalista, y en Gehry, cuyo lenguaje formal propio es reclamado por mecenas contemporáneos (administraciones públicas y grandes corporaciones) que apuestan por autorías icónicas y de alcance internacional.

El factor teatral de la arquitectura barroca —el juego óptico por el cual las columnas de *San Carlo* participan del muro como parte de una misma unidad estructural— se intensifica en el gran teatro deliberadamente escenográfico de *Les Espaces d'Abraaxas*: un dispositivo compositivo que organiza un eje de simetría perceptible en la disposición semicircular de las columnas, desde cuyo centro emana el orden axial (Figura 9, p. 37), forzando la lectura de elementos que simulan ser *colonnati* o piezas clásicas sin serlo en sentido estricto.

2.2.2 ANÁLISIS MORFOGENÉTICO

Como se ha mostrado a partir del análisis deleuziano del pliegue, la forma adquiere su unidad genética en la mónada leibniziana, instancia desde la cual se determina su desarrollo a través de una sucesión de pliegues que configuran su complejidad interna. Esta perspectiva ha demostrado ser especialmente fecunda para el estudio de obras arquitectónicas de alta sofisticación formal, pues permite contrastar cómo dichos procesos se manifiestan en contextos históricos diversos.

Un ejemplo paradigmático es la iglesia de *San Carlo alle Quattro Fontane*, de Francesco Borromini, cuya planta se origina en la intersección de dos elipses sometidas a transformaciones geométricas que generan una dinámica espacial singular. Estas operaciones —adiciones y sustracciones geométricas— producen concavidades y convexidades que concentran en sí mismas una intensa tensión formal. El proceso culmina en la cúpula, concebida como una estructura elíptica de casetones que se dilatan en dirección a la linterna superior, donde un haz de luz cenital corona el espacio. El resultado es un ámbito centrípeto y ascendente, guiado por la continuidad de las curvaturas y por la fuerza inmaterial que se expande verticalmente. Aunque la obra parte de geometrías reconocibles, el observador apenas logra descifrar su código formal; solo percibe un espacio vivo, fluido y en transformación constante. En contraste, las *Bodegas Marqués de Riscal*, de Frank Gehry, se construyen a partir de láminas metálicas que se pliegan sobre sí mismas, con inflexiones intensamente expresivas. Cada fragmento adquiere una identidad formal singular, acentuada por un flujo cromático liliáceo que remite simbólicamente al vino. La complejidad es extrema, aunque se mantiene una cierta unidad compositiva gracias a la transmisión de ondulaciones entre las distintas piezas. La base pétreo —estructural y expresiva— se manifiesta en los extremos y sostiene una proliferación de pliegues que parece indefinida. Esta operación remite a una genética manierista, perceptible en la vibración estética que provoca en el espectador: fascinación o incomodidad, pero rara vez indiferencia.

El contexto histórico, sin embargo, concede a Gehry una ventaja estratégica: la libertad de desarrollar una forma desvinculada del corsé del clasicismo. Paradójicamente, esta liberación formal reduce la densidad simbólica de su arquitectura. En cambio, Borromini compone a partir de maclas de elipses y arcos de circunferencia que se despliegan sobre una generatriz, acelerando el ritmo de expansión y contracción espacial. Sobre esta geometría inscribe el espesor semántico del clasicismo que, lejos de actuar como un lastre, se convierte en vehículo para lanzar un mensaje universal. En términos deleuzianos, Borromini efectúa un verdadero repliegue de la mónada: se integran tanto en lo semántico y lo morfológico, dando lugar a un espacio que se transfigura en signo de lo divino. Por tanto, la forma que genera Borromini resulta ontológicamente más profunda que la de Gehry. Sin negar el valor estético de las Bodegas, éstas carecen de la dimensión simbólica contenida en el conjunto de San Carlo. La metáfora del vino impresa sobre titanio, por sugestiva que sea, permanece en el plano de lo anecdótico, mientras que Borromini eleva la arquitectura a una expresión trascendental, enraizada en Dios y lo trascendente. Allí donde Gehry resuelve en la superficie, Borromini abre el espacio hacia una metafísica potente.

Este contraste remite a un problema más amplio, que atraviesa la morfogénesis arquitectónica posmoderna: ¿qué legitima hoy a un elemento arquitectónico como obra de arte? Si todo puede ser estetizado —columnas, muros, fachadas, vacíos—, ¿no se diluye su especificidad en una lógica del espectáculo visual? ¿No corre la forma el riesgo de caer en un letargo estético, donde ya no se articule con una génesis simbólica o estructural, sino que flote como una superficie autónoma y autorreferencial?

2.2.3 ANÁLISIS SINTÁCTICO

En este punto, resulta fundamental analizar cómo el estructuralismo de Saussure —contra el cual reacciona Derrida mediante su propuesta deconstructivista del lenguaje— puede trasladarse al terreno arquitectónico. Como es sabido, el principio de la *différance* («diferencia»), formulado por Derrida, niega la reducción del lenguaje a la uniformidad del signo. El signo ya no puede concebirse como una relación fija entre significante y significado, sino como un proceso abierto, inestable y siempre

diferido.

Si trasladamos esta lógica del plano lingüístico al plano tectónico, se revela una operación análoga. Por supuesto, esto no implica la eliminación de la estructura en arquitectura —pues sería negar la propia existencia del edificio—, ya que toda construcción está sujeta a las leyes de la física y debe sostenerse materialmente. Pero sí se puede someter a revisión crítica el significado de sus elementos constitutivos convencionales. En este sentido, surge una pregunta fundamental: ¿puede un elemento tan universal como la columna adquirir un significado que desborde lo puramente estereotípico?

La Iglesia de *San Carlo alle Quattro Fontane*, de Borromini, ofrece una respuesta ejemplar. Las columnas adosadas que se despliegan en su interior, pese a su visibilidad y carga expresiva, no cumplen una función estructural directa. El verdadero elemento portante es el muro continuo, de grosor casi uniforme, que sostiene la cúpula. Las columnas son, en este caso, parte del muro, integradas en él como dispositivos ópticos. Lejos de constituir una «trampa» visual gratuita, delimitan un ritmo preciso en el interior, generando una cadencia métrica. Borromini moldea el muro libremente, alternando tramos rectos con otros profundamente curvados. El resultado es un espacio visualmente dinámico, tenso, incluso inquietante: parece que el espacio cobra vida propia. Y todo ello es perceptible gracias al ritmo que esas columnas establecen.

En *Les Espaces d'AbraXas*, en cambio, Ricardo Bofill adopta una postura distinta. Las enormes formas que remiten a columnas adosadas carecen de ambigüedad: son, desde el inicio, una ironía formal.

Las aperturas y ventanas insertadas en su superficie evidencian que no son elementos estructurales ni tectónicos en sentido clásico, sino simulacros residuales de un lenguaje arquitectónico desplazado. Se trata, más bien, de juegos semánticos sin intención de profundidad simbólica: reminiscencias desconectadas de su función histórica. A diferencia del barroco, donde el elemento clásico todavía vibra con energía formal, aquí se convierte en ornamento vacío.

Así, el análisis revela un contraste clave: mientras que en el Barroco la columna, aunque despojada de función portante, conserva una potencia rítmica y métrica que organiza el espacio, en la Posmodernidad —al menos en el caso citado— se reduce a un gesto superficial. Y, sin embargo, ¿pueden las columnas de *San Carlo* considerarse significados cerrados? En absoluto. Borromini rompe con cualquier canon clásico; sus proporciones no responden a ningún tratado vitruviano ni al ideal de Alberti. Que esto sea así no es accidental: es constitutivo de su arquitectura. La columna, en este caso, remite a un arquetipo que Borromini desestabiliza deliberadamente. Todo lo que puede ser estandarizado, él lo pliega, lo subvierte, lo transforma. ¿No es esto, precisamente, la *différance* de Derrida? ¿No opera Borromini con un lenguaje formal que anticipa, en su lógica, una teoría que se formularía más de tres siglos después? Desde la perspectiva adoptada aquí, la respuesta es afirmativa. Sus columnas no representan una función cerrada, sino que se comportan como significantes flotantes, portadoras de un «valor añadido» indeterminado.

Este planteamiento lleva a cuestionar la historia posterior del uso de la columna. El caso de la Columna de Nelson, por ejemplo, es paradigmático: allí, la columna actúa como pedestal extruido, elevado a escala monumental. La forma se impone, pero su función original ha sido completamente desplazada. Aún más provocador es el célebre proyecto de Adolf Loos para la sede del *Chicago Tribune* (1922), en el que propone una gigantesca columna dórica como rascacielos. Aquí, la columna deviene un *ready-made* monumental: un objeto privado de su función histórica, convertido en símbolo de verticalidad pura.

Sería en la Posmodernidad cuando este código perdido comienza a reincorporarse. Sin embargo, su recuperación es ambigua. Aunque la columna vuelva a la arquitectura, lo hace de forma casi anecdótica: ya no es estructura, sino cita. Su regreso no obedece a una necesidad constructiva, sino a una voluntad irónica o decorativa, propia de un movimiento que buscaba, por definición, subvertir lo ortodoxo. En este sentido, la columna en la arquitectura posmoderna deviene un signo contradictorio: estructural en apariencia, pero vacía en su función. Así, incluso en su presencia más evidente, la Posmodernidad parece reafirmar su naturaleza paradójica: ¿cómo puede un elemento estructural convertirse en una mera anécdota?

CONCLUSIONES

Este trabajo ha desarrollado un método heurístico que parte de un marco filosófico y avanza hacia una lectura estética, culminando en el análisis de obras concretas del Barroco y la Posmodernidad. Se muestra así que cierta arquitectura posmoderna retoma —aunque con otros fines culturales y económicos— la complejidad formal y simbólica del Barroco; complejidad encarnada de modo ejemplar en Francesco Borromini, cuya creatividad se manifiesta en geometrías no euclidianas aparentes, plantas dinámicas y una teatralidad espacial (v. gr. San Carlo alle Quattro Fontane, Sant'Ivo alla Sapienza). Esa voluntad escénica reaparece, con registros distintos, en obras como Les Espaces d'AbraXas de Ricardo Bofill (monumentalidad clasicista reinterpretada) o en las Bodegas Marqués de Riscal de Frank Gehry (Elciego, 2006; pliegues metálicos posindustriales), donde la forma —sea por vía tardo-clasicista o expresivo-material— busca impacto visual y carga simbólica. Esta lógica espectacular se intensifica en enclaves como Las Vegas, ciudad expandida en el desierto del Mojave en torno al Strip, donde el espectáculo arquitectónico se inserta en una economía de marcas y autorías reconocibles; en ese marco, los llamados “arquitectos estrella” son valorados por su lenguaje distintivo y su capacidad de producir signos de alta visibilidad.

En este marco, el foco sobre Borromini lo revela como representante paradigmático del Barroco más radical: un artífice que hereda la tensión manierista (con resonancias de Miguel Ángel) y la conduce hacia formas libres de fuerte intensidad metafísica. A diferencia de Bernini —más orgánico al orden institucional de su tiempo—, Borromini adopta una postura más introspectiva y visionaria; su arquitectura resulta de un proceso interior en el que materia, luz y ritmo construyen significación.

Por otra parte, el análisis confirma que la comparación entre épocas exige un plano semiótico explícito. A través de la columna se ilumina un fenómeno central: una desestructuración de los códigos que encuentra en la *différance* derridiana (diferimiento y diferencia del sentido) un horizonte epistemológico útil para leer la apertura semántica barroca. Las operaciones de Borromini —típanos curvados, muros que se pliegan, tramas geométricas inestables— no clausuran el significado; lo desplazan. La columna deviene así un signo proliferante, capaz de remitir a múltiples sentidos sin agotarlos. Frente a esa profundidad semántica, ciertas relecturas posmodernas —como en Bofill— pueden resultar más literales o retóricas. En Borromini, en cambio, el significante se desborda, abriendo la forma a un campo interpretativo difícil de cerrar. Conviene, no obstante, precisar: el deconstructivismo arquitectónico es una categoría tardía (MoMA, 1988) y no equivale a la deconstrucción filosófica de Derrida; más que afirmar que Borromini “practica” deconstructivismo,

es más riguroso sostener que anticipa —por vía material y espacial— problemas que la teoría derridiana formulará siglos después.

A la luz de los ejemplos, se impone revisar críticamente el uso contemporáneo del término “Deconstructivismo”, aplicado de forma restrictiva a autores de fin de siglo como Gehry, Eisenman o Tschumi. Muchos rasgos que suelen asociarse a esa etiqueta —fragmentación del lenguaje formal, ambigüedad semántica, libertad compositiva— ya operan en el Barroco, y Borromini es un nodo mayor de esa genealogía. Su dominio del espacio curvo, el uso dramático de la luz y la tensión estructural hacen visible, en términos arquitectónicos, aquello que Derrida conceptualizará como *différance*. Por ello, más que inspiración formal, Borromini merece ser considerado precursor problemático de una apertura semántica que la Posmodernidad y el deconstructivismo volverán a explorar desde otros parámetros.

Finalmente, este estudio identifica a Borromini como figura clave en la genealogía de una arquitectura que, desde el Barroco, anticipa la lógica de la indeterminación del sentido. Queda, con todo, amplio campo de investigación: los tránsitos entre Borromini y la Posmodernidad (y más allá, hasta la contemporaneidad digital y algorítmica) invitan a cartografiar continuidades y rupturas. También permanece abierta la cuestión sobre la condición de totalidad en el deconstructivismo arquitectónico: ¿se trata de obras deliberadamente abiertas, o de fragmentos que rehúsan una clausura definitiva? Estas preguntas sostienen una agenda de investigación en la que arquitectura, filosofía y lenguaje continúan entrelazándose sin agotarse mutuamente.

BIBLIOGRAFÍA

- Alberti, L. B. (1582). *Los diez libros de Architectura*. Biblioteca de la Universidad de Sevilla.
- Argan, G. C. (1973). *Desde el Barroco hasta nuestros días*. Nueva Visión.
- Argan, G. C. (2004) *Renacimiento y Barroco I*. Akal
- Blunt, A. (1988). *Baroque and Rococo. Architecture and Decoration*. Wordworth Editions
- Blunt, A. (1987). *Borromini*. Harvard University Press.
- Buci-Glucksmann, C. (2013) *The Madness of Vision, On Baroque Aesthetics*. Ohio Universiti Press.
- Calabrese, O. (1999). *La era neobarroca*. Cátedra.
- Deleuze, G. (1989). *El pliegue. Leibniz y el Barroco*. Paidós
- Deleuze, G y Guattari, F. (1996). *Rizoma. Introducción*, Coyoacán.
- Derrida, J. (1986). *De la gramatología*. Siglo XXI
- Descartes, R. (1987). *Meditaciones metafísicas y otros textos*. Gredos.
- Foucault, M. (1968). *Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas*. Siglo XXI.
- Frampton, K. (2005). *Historia crítica de la arquitectura moderna*. Gustavo Gili.
- Fried, M. (2004). *Arte y objetualidad: ensayos y reseñas*. A. Machado Libros.
- Giedion, S. (2009). *Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición*. Reverté.
- Hall, F. (2001). *El retorno de lo real*. Akal.
- Huyssen, A. (2006). *Después de la gran división*. Adriana Hidalgo Editora.
- Jameson, F. (1991). *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Paidós.
- Jencks, C. (1981). *El lenguaje de la arquitectura posmoderna*. Gustavo Gili.
- Koyre, A. (1999) *Del Mundo cerrado a un Universo infinito*. Siglo XXI.
- Le Corbusier (1998). *Hacia una arquitectura*. Apóstrofe
- López de Haro, M. y Santos, A. (2007). Boltzmann y la Segunda ley. En: *Ludwig Boltzmann a cien años de su muerte* (pp. 134-149). Universidad Nacional Autónoma de México.

- Lyotard, J.-F. (1991). *La condición posmoderna*. Cátedra
- Murray, P. (1982). *Arquitectura del Renacimiento*. Viscontea.
- Panofsky, E. (2003). *La perspectiva como forma simbólica*. Tusquets.
- Ricoeur, P. (1990). *Historia y verdad*. Fundación Carlos Slim
- Saussure, F. de. (1945). *Curso de lingüística general*. Losada.
- Tatarkiewicz, W. (2000). *Historia de la estética. III. La estética moderna. 1400-1700*. Akal.
- Venturi, R., Scott Brown, D., Izenour, S. (2016). *Aprendiendo de Las Vegas*. Gustavo Gili.
- Wittgenstein, L. (2009). *Tractatus logico-philosophicus*. Gredos
- Wittkower, R. (1958). *La arquitectura en la edad del Humanismo*. Nueva Visión.
- Wittkower, R. (2003). *Arte y arquitectura en Italia 1600-1750*. Arte Cátedra.
- Wöfflin, H. (1987). *Renacimiento y Barroco*. Paidós.